

XITOIY XALQ RESPUBLIKASIDAN KELTIRILGAN TUT IPAK QURTI ZOTLARINING JONLANISHI

Mambetova Ramuza Paraxatovna

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti,

Ipakchilik kafedrası katta o‘qituvchisi

Oripov Otabek Oripovich

IITI doktoranti (DSc), q.x.f.f.d.,(PhD), dotsent

Annotatsiya. Maqolada tut ipak qurtining mahsuldorligini oshirishda xorijiy zotlarning ahamiyati, seleksiya imkoniyatlari, genetik va ekologik moslashuvchanlik omillari tahlil qilinadi. Xorijda sinovdan o‘tgan va yuqori natija ko‘rsatgan zotlarning mahalliy sharoitga moslashtirilgan holatda tut ipakchilik tarmog‘iga joriy qilinishi samaradorligi eksperimental ma’lumotlar bilan asoslanadi. Shuningdek, xorij zotlari asosida olib borilayotgan chatishtirish seleksiyasi metodlari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Tut ipak qurtlari, mahsuldorlik, xorij zotlari, pilla, ipak hosildorligi, chatishtirish, biologik omillar, eksportbop ipak.

Respublikamiz pilla va tabiiy ipak tayyorlashda jahonda yetakchi o‘rinlardan birini egallab turishiga qaramay, keyingi yillarda ipak mahsulotlarini ishlab chiqarish sur‘atlari talab darajasida emas. Ipak qurti urug‘ini tayyorlash, zot va duragaylarning mahsuldorlik ko‘rsatkichlarini ishlab chiqarish sharoitida saqlab qolish, ozuqa bazasini mustahkamlash, pilla yetishtirish salmog‘ini ko‘paytirish va uning sifatini yaxshilash jarayonlaridagi ayrim xato va kamchiliklar bunga sabab bo‘lmoqda.

Ishlab chiqarishdagi bunday holatlar mamlakatimiz olimlari tomonidan yaratilgan ipak qurti zotlarining biologik ko‘rsatkichlari talab darajasida emas, degan fikrlarni paydo bo‘lishiga,

natijada xorijdan ipak qurti urug‘larini import qilib olib kelishga sabab bo‘lmoqda. Shuning uchun har yili xorijdan, asosan Xitoy Xalq Respublikasidan ipak qurti urug‘ini olib kelish va jonlantirib boqish ortib bormoqda. Xorijdan olib kelinayotgan ipak qurti urug‘i miqdori respublikamizda boqilayotgan ipak qurti miqdorini 70-80 foizini tashkil etmoqda.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, import qilingan tut ipak qurti duragaylari O‘zbekistonning agroiqlim sharoitida o‘zining ichki imkoniyatlarini yaqqol ko‘rsata olmayapti. Jumladan, ipak qurtini kichik va katta yoshlarda boqish agrotexnikasi, haroratni va namlikni yuqoriligi, pilla o‘rash agrotexnikasining mutlaqo boshqa sharoitlarda o‘tkazilishi ozuqa sifatida berilayotgan tut bargining ta‘sirini ko‘rishimiz mumkin.

Natijada har qutidan olinayotgan o‘rtacha pilla xosili 55-57 kg ga teng bo‘lib, tayyorlanayotgan pillalarning navlar aralashmasini miqdori 70-80% atrofida, quruq pilladan ipak chiqish miqdori 32-33% va chivilayotgan ipakning uzunligi 750-800 metrni tashkil etmoqda. Bu raqamlar pillachilik rivojlangan Xitoy, Yaponiya, Koreya, Tailand, Braziliya, Hindiston kabi pillachilik rivojlangan mamalakatlarda, bir yarim, ikki barobar yuqoridir. Albatta, bunday past ko‘rsatkich ichki va tashqi bozorda ipak mahsulotlarimizni raqobatbardoshligini ta‘minlay olmaydi.

Yuqorida qayd qilingan muammolarni ijobiy hal qilishda xorijdan olib kelingan tut ipak qurtlarini O‘zbekiston sharoitiga moslashtirish, pilla hosildorligi, navdorligi va texnologik xususiyatlarini oshirib, optimal sharoitni izlab topishga e‘tibor berish, bu jarayonlarni to‘liq o‘rganish, ularni takomillashtirish va maqbul texnologiyalarni yaratish, olib boriladigan tadqiqotlar asosida isbotlab berish pillachilik sohasida katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, respublika pillachiligi va iqtisodiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Tirik organizmlarning hayot faoliyatiga ta‘sir etuvchi asosiy tashqi omillarga oziqlanish, tashqi muhit harorati, atrofdagi havoning namligi, gazlar almashinuvi va boshqalar kiradi. Tut ipak qurtining o‘z tana harorati bo‘lmaganligidan atrofdagi havo harorati uning o‘shishi va rivojlanishi uchun juda katta ta‘sir ko‘rsatadi.

Ipak qurtining rivojlanishi tashqi muhit bilan chambarchas bog‘langan holda o‘tadi. Ipak qurti tashqi muhitdan, barg, kislorod va quyosh nuri orqali energiyani oladi. Ayni vaqtda

qurt o‘zining tiriklik mahsulotlarini: axlat, suv, uglekislota va issiqlikni tashqi muhitga chiqarib turadi. Qurt organizmidagi fiziologik jarayonlar va uning ahvoli tashqi muhit holatiga bog‘liqdir. Tashqi muhit omillarini ipak qurti zot va duragaylariga ta’sirini, ayniqsa, xorijdan olib kelingan zot va duragaylarda o‘rganmasdan turib, kelgusida qurt boqib pilla yetishtirish va kapalaklardan urug‘ olishning samarali usullarini ishlab chiqish mumkin emas.

Tashqi muhit omillarini ta’siri bilan har bir organizm o‘zgaradi ko‘proq tirik organizmlar bir muhitdan ikkinchi muhitga tushganida bu holat seziladi, ayni vaqtda bu organizm, o‘z atrofidagi muhitni ham o‘zgartiradi. Biologiya fanidagi izlanishlar ana shu o‘zaro munosabatlarni aniq tushunib olish natijasida, organizmlarning tabiatini o‘zgartirish yo‘llarini ochib berdi, ongli va rejalashtirilgan ravishda yangi zotlar va duragaylar yaratish usullarini ko‘rsatdi. Organizm bilan tashqi muhit sharoiti o‘rtasidagi o‘zaro munosabatni qanchalik yaxshi tushunsak, tashqi muhit sharoitlarini tartibga solish va yaratish imkoniyatidan foydalanib, organizmni shunchalik yaxshi idora qilishimiz mumkin. Shuning uchun ham organizm bilan muhit o‘rtasidagi o‘zaro munosabat, qishloq xo‘jaligi uchun alohida ahamiyatga ega bo‘lib, hayvonlarning yaxshi zotlari faqat yaxshi agrotexnika va yaxshi zootexnikani qo‘llash natijasida vujudga keladi.

Tirik mavjudodlar yashash faoliyatiga munosib ravishda, tashqi muhitdan o‘ziga turli sharoitlarni tanlab oladi, ularni assimilyatsiya qiladi hamda o‘zining alohida rivojlanish qonuniyatiga, ya’ni irsiyatiga muvofiq o‘z tanasini tuzadi. Pillachilikni yanada rivojlantirish pilla yetishtiruvchilarni daromadlarini oshiribgina qolmay, balki valyuta tushumini oshiradi, ipak mahsulotlarini olish imkonini yaratadi. Shu bilan birga yetishtirilayotgan pilla hosili nafaqat miqdoriy, balki sifati jihatidan ham hozirgi vaqt davr talablariga javob berishi talab etiladi. Ushbu holatdan kelib chiqib, respublikamizda yetishtirilayotgan pilla hosili sifatini va miqdorini oshirishda xorijdan keltirilgan tut ipak qurti zotlarining O‘zbekiston sharoitida boqishni pilla hosildorligi va navdorligiga ta’siri, ipak qurti tuxumlarining jonlanishi, ipak qurtining hayotchanligi, yetishtiriladigan pillaning biologik, texnologik hususiyatlari, kapalaklarning pushtdorlik ko‘rsatkichlari o‘rganib chiqildi.

Ilmiy tadqiqot ishlarini bajarish davrida, dasturda ko'rsatilgan vazifalarni bosqichma-bosqich bajarish maqsadida, sermahsul tut ipak qurti zotlari urug'i jonlantirildi.

Ipak qurtining "Shantun, Xitoy" duragayidan 3ta variant tuzildi. Har bir variant 3 ta takrorlanishda 200 donadan urug' sanab, jami "Shantun, Xitoy" duragayi uchun 600 dona urug' olinib, jonlanish foizi aniqlandi. Bu zotga qiyoslovchi qilib respublikamizda tumanlashtirilgan ishlab chiqarishda boqilayotgan ipak qurtining "Ipakchi 1 x Ipakchi 2" zotining uchta tuxum quymasi olinib, bitta variant tuzildi, bu variant 3 ta qaytarilishda 200 donadan, jami 600 dona urug' taqqoslash uchun inkubatoriyaga jonlanishini taqqoslash uchun qo'yildi. Xuddi shu tartibda "Shantun, Xitoy" duragayini urug'lari ham jonlantirishga qo'yilib, unga qiyoslovchi qilib respublikamizda tumanlashtirilgan ishlab chiqarishda boqilayotgan "Ipakchi 1 x Ipakchi 2" ipak qurti zoti olindi.

Inkubatoriyaga ipak qurti urug'i tadqiqotni olib borish usulida ko'rsatilgan oq pilla o'rovchi ipak qurtlari uchun ishlab chiqarilgan usuldagi agrotexnik me'yorida, xona harorati 240C, namlik 70% da ushlab, jonlantirildi. Xonadagi harorat, namlik va tashqaridagi ob-havoning holati kundalik daftarga qayd qilib borildi. Ipak qurtlarini jonlantirish vaqtida kunlik navbatchilik guruhi tuzilib, kechayu-kunduzgi harorat va inkubatoriyadagi shart-sharoitlar sun'iy boshqarib borildi. Xonani ertalab, kunning o'rtasida va kechqurunlari deraza va eshiklar ochilib, shamollatib borildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ахмедов Н.А. Ипак қурти уруғини жонлантириш. // Тошкент, 1992. Б. 6-7.
2. Ахмедов Н.А, Беккамов Ч. Тут ипак қурти маҳсулдорлик белгиларини намоён бўлишида озуқа миқдорини аҳамияти. // Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. – Тошкент. 2002. -№3.- Б. 116-117.
3. Ахмедов Н.А, Муродов С.А Ипакчилик асослари. // Тошкент. 1998. Б. 113-117.
4. Ахмедов Н.А, Муродов С.А. Ипак қурти экологияси ва боқиш агротехникаси. // Тошкент. 2004. Б. 14-21.

5. Умаров Ш.Р. Ёз-куз мавсумларида қуртларни янги технология бўйича парваришлашнинг пилла наслдорлик хусусиятларига таъсири. // Республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент, 2008. Б.32-34.